

РЕАКТИВНОСТЬ ТИМУСА, СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БЕЛЫХ КРЫС ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИММУНОСТИМУЛЯЦИИ

Кашченко С. А., Захаров А. А., Бобрышева И. В., Семенчук С. Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 291045, кв. 50-летия обороны Луганска, д. 1г, Луганск, Россия

Для корреспонденции: Кашченко Светлана Аркадьевна, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой гистологии, цитологии, эмбриологии, ФГБОУ ВО «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» МЗ РФ, e-mail: Kashchenko_s@list.ru

For correspondence: Kashchenko S.A., PhD, Saint Luka State Medical University, e-mail: Kashchenko_s@list.ru
Information about authors:

Kashchenko S. A., <https://orcid.org/0000-0001-6793-1975>

Zakharov A. A., <https://orcid.org/0000-0002-7377-2891>

Bobrysheva I. V., <https://orcid.org/0000-0003-3087-1600>

Semenchuk S. N., <https://orcid.org/0000-0002-4308-3382>

РЕЗЮМЕ

Иммунная система живых организмов в течение жизни подвергается воздействию различных по своей природе и интенсивности стрессовых факторов. Целью настоящей работы явилось изучение морфологических проявлений реактивности тимуса, селезенки и лимфатических узлов крыс разных возрастных групп в динамике под влиянием иммуномодулятора циклоферона. Материал и методы. Исследовали 180 крысах-самцов трех возрастных серий. Все крысы получали циклоферон (ЦФе) один раз в день в/м по 6мг/кг массы тела по схеме (на 1,2,4,6,8,11,14,17,20,23 сутки). Выведение животных из эксперимента производили на 7, 15, 30, 90 и 180 сутки. Тимус, селезенку, подмышечные лимфатические узлы измеряли и взвешивали. Результаты. Гистологические препараты изучали с помощью анализатора изображений на базе микроскопа Olympus CX-41. На окрашенных стеклах определяли площадь коркового и мозгового вещества тимических долек. В селезенке измеряли размеры лимфатических узелков, герминативных центров, площади белой и красной пульпы. В лимфоузлах определяли диаметры лимфатических узелков, герминативных центров, площадь коркового вещества. Статистические расчеты проводили с помощью «Statistika 6.0 for Windows». Достоверными считали отличия при $P \leq 0,05$. Заключение. Согласно полученным данным повышенная реактивность со стороны лимфоидных органов неполовозрелых животных наблюдается на протяжении 30-ти суток, у репродуктивных животных - на протяжении 15 суток после введения препарата. У крыс старческого возраста инъекции иммуномодулятора вызывают преимущественно снижение интенсивности течения инволютивных процессов в тимусе и незначительную активизацию на протяжении 2-х недель лимфоузлов и селезенки.

Ключевые слова: тимус, селезенка, лимфатические узлы, иммуностимуляция, циклоферон.

REACTIVITY OF THE THYMUS, SPLEEN, AND LYMPH NODES OF WHITE RATS UNDER THE ACTION OF IMMUNOSTIMULATION

Kashchenko S. A., Zakharov A. A., Bobrysheva I. V., Semenchuk S. N.

SUMMARY

The immune system of living organisms is exposed to various stress factors throughout life. The aim of this work was to study the morphological manifestations of thymus, spleen and lymph nodes reactivity in rats of different age groups in dynamics under the influence of immunomodulator cycloferon. Material and methods. 180 male rats of three age series were investigated. All rats received cycloferon (CFe) once a day by i.m. at 6mg/kg of body weight according to the scheme (on days 1,2,4,6,8,11,14,17,20,23). The animals were removed from the experiment on days 7, 15, 30, 90, and 180. The thymus, spleen, and axillary lymph nodes were measured and weighed. Results. The histological specimens were examined using an image analyzer based on the Olympus CX-41 microscope. The area of the cortical and medullary layers was determined on stained slides. In the spleen, the sizes of the lymph nodules, germinal centers, and the areas of the white and red pulp were measured. In the lymph nodes, the diameters of the lymph nodules, germinal centers, and the area of the cortex were determined. Statistical calculations were performed using Statistika 6.0 for Windows. Differences were considered significant at $P \leq 0.05$. Conclusion. According to the data obtained, increased reactivity of the lymphoid organs in immature animals was observed for 30 days, and in reproductive animals for 15 days after the administration of the drug. In elderly rats, injections of the immunomodulator caused a decrease in the intensity of involutional processes in the thymus and a slight activation of the lymph nodes and spleen for 2 weeks.

Key words: thymus, spleen, lymph nodes, immunostimulation, cycloferon.

Иммунная система живых организмов в течение жизни подвергается воздействию различных по своей природе и интенсивности стрессовых факторов, среди которых ухудшение экологического состояния окружающей среды, и старение

психоэмоциональных нагрузок, развитие синдрома хронической усталости. Промышленный регион Донбасса является одним из наиболее загрязнённых в экологическом плане, что само по себе служит причиной формирования иммунной депрессии. В литературе содержится научная информация, полученная в клинических лабораториях, которая освещает изменения иммунологического равновесия при разнообразных патологических состояниях. Работы морфологического направления в данной области исследования встречаются в ограниченном количестве [1-3]. Вместе с тем существенное значение имеет исследование морфогенеза центральных и периферических органов иммунной системы при использовании разнообразных лекарственных веществ, в частности, иммуномодулятора циклоферона, активно применяющегося в клинической практике [4].

В этой связи целью настоящей работы явилось исследование морфологических проявлений реактивности тимуса, селезенки и лимфатических узлов крыс разных возрастных групп в динамике под влиянием иммуномодулятора циклоферона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на 180 крысах-самцах. Первую серию составили неполовозрелые крысы с исходной массой 30-40 г. Вторая серия включала животных массой 100-150 г, в 3-ю серию были включены животные массой 280-350 г. Все крысы получали циклоферон (ЦФе) один раз в день в/м по 6мг/кг массы тела по схеме (на 1,2,4,6,8,11,14,17,20,23 сутки) [5]. Контрольные особи получали изотонический раствор хлористого натрия в эквивалентных объёмах. Эксперимент проводился в соответствии с «Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных целей» (Директива 2010/63/EU). Выведение животных из эксперимента производили через 7, 15, 30, 90 и 180 суток после прекращения введения ЦФе в условиях чистой операционной под тотальной ингаляционной эфирной анестезией и, в соответствии с ГОСТ 33215-2014, не были связаны с причинением болевых ощущений. Тимус, селезенку, подмышечные лимфатические узлы измеряли, взвешивали на торсионных весах. Гистологические препараты толщиной 5 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином. Исследование производили с

помощью аппаратно-программного комплекса на базе микроскопа Olympus ВХ. Для морфометрического анализа снимки препаратов загружали в оригинальную компьютерную программу «Morpholog» [6]. Площадь сечения коркового вещества тимуса, лимфатических узлов и белой пульпы селезенки определяли способом «наложения масок». Определяли площадь коркового и мозгового вещества тимических долек. В селезенке измеряли лимфатические узелки, герминативные центры, площадь белой и красной пульпы. В подмышечных лимфатических узлах регистрировали параметры лимфатических узелков, их герминативных центров, площадь коркового вещества. Полученные результаты выражали в процентах. Статистические расчеты проводили с помощью пакета прикладных статистических программ «Statistika 6.0 for Windows». Достоверными считали отличия при $P \leq 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После введения циклоферона животным первой серии сохранялось обычное строение тимуса: дольчатость, интенсивное окрашивание коркового вещества, наличие телец Гассала в мозговом веществе (рис. 1). Поскольку функциональное значение коркового вещества состоит в дифференцировке незрелых тимоцитов, поступающих из субкапсулярной зоны, величина площади, занимаемая им, служит показателем степени активности тимуса. В динамике площадь коркового вещества на 7-е и 15-е сутки уменьшилась на 7,53% и 2,51% по отношению к контролю, а мозгового – увеличилась. Это может объясняться высокой реактивностью тимуса у неполовозрелых крыс и активным выбросом лимфоцитов из коркового вещества тимических долек, вызванным введением иммуномодулятора. Масса тимуса достоверно превышала контрольные показатели на 23,89% (7 сут.), 53,73% (15 сут.) и 30,17% (30 сут.) (Таблица). Это в свою очередь, отражает повышенную функциональную активность органа в этот период. На 90-е и 180-е сутки соотношение коркового и мозгового вещества тимуса в контрольных и подопытных группах животных достоверно не различалось.

У животных второй группы масса тимуса имела более низкие значения относительно контрольных данных на 7-е (25,68%) и 15-е (10,60%) сутки. В дальнейшем (30, 90, 180 сут.) отличия по этому параметру сглаживались. Площадь коркового вещества превышала

контрольный показатель лишь на 7-е сутки исследования.

Тимус животных третьей группы состоял из долек меньшего размера по сравнению с тимусом молодых крыс. Часть из них замещалась жировой

иммунного гомеостаза и коррекции дефекта иммунитета, вызванного множественными влияниями на организм.

Таблица. Параметры тимуса и селезенки крыс трех возрастных периодов после введения циклоферона.

Table. Parameters of the thymus and spleen in rats of three age periods after administration of cycloferon.

Группа	Сутки	Тимус мг 1 гр	Селезенка мг 1 гр	Тимус мг 2 гр	Селезенка мг 2 гр	Тимус мг 3 гр	Селезенка мг 3 гр
Контроль	7	113,33±2,31	200,93±8,87	392,83±14,53	503,01±15,05	203,01±7,84	978,97±6,12
	15	134,67±4,15	226,17±2,19	352,01±11,71	498,83±6,15	195,01±7,66	949,17±7,28
	30	169,41±6,44	431,61±2,76	290,33±14,73	615,01±21,78	177,33±2,79	924,17±8,96
	90	457,01±6,47	558,01±2,63	339,33±13,85	822,67±19,93	81,67±2,08	927,01±5,95
	180	355,83±2,29	651,17±3,19	307,23±9,12	901,01±10,44	74,01±3,73	913,01±3,23
ЦФе	7	140,01±1,31*	253,51±1,35*	317,51±10,24*	593,01±12,02*	221,01±5,07*	952,17±5,63*
	15	206,67±3,15*	382,33±3,66*	303,51±11,91*	519,17±2,24*	212,83±4,65*	956,51±5,19
	30	220,41±2,06*	561,61±3,58*	278,67±15,68	595,33±16,01	190,17±3,13*	918,13±5,23
	90	460,33±4,63	606,83±6,64*	310,33±9,81	835,33±4,85	90,04±3,81	917,01±3,35
	180	349,01±8,07	657,33±5,9	300,83±8,97	908,51±17,24	75,04±4,34	919,51±4,36

и соединительной тканью. Реактивные изменения в тимусе крыс старческого возраста после введения ЦФе происходили на фоне возрастной инволюции. Однако, на фоне введения иммуномодулятора, было отмечено увеличение площади коркового вещества на 7-е и 15-е сутки (на 7,92% и 4,39%) и возрастание абсолютной массы органа на 7, 15 и 30 сутки по отношению к контролю.

Выяснено, что особенность реактивных изменений в тимусе зависела от возраста животных: в группе неполовозрелых крыс в течение 15 суток после введения ЦФе наблюдалось уменьшение площади сечения коркового вещества, которое сочеталось с увеличением абсолютной массы органа. В тимусе половозрелых крыс наблюдалось снижение морфометрических значений в течение 2-х недель, в то время как у животных старческого возраста отмечалось увеличение массы органа в течение первых трех сроков, которое сопровождалось активной реакцией коркового вещества на фоне инволютивных процессов.

Селезёнка млекопитающих – это орган, непосредственно участвующий в реализации

Примечание: * - $p \leq 0,05$ в сравнении с контролем.
Note: * - $p \leq 0.05$ compared to the control.

Рис. 1. Тимус неполовозрелой крысы через 15 суток после введения циклоферона: 1–корковое вещество, 2–мозговое вещество. Гематоксилин-эозин. Об x10

Fig. 1. Thymus of an immature rat 15 days after cycloferon administration: 1 – cortex, 2 – medulla. H&E. Ob x10

Определение морфометрических параметров селезёнки позволяет дать объективную оценку состояния её белой пульпы в разные сроки после введения ЦФе. В ответ на введение

иммуномодулятора в группе неполовозрелых животных масса селезёнки, а также размеры лимфатических узелков белой пульпы на 7-е–90-е сутки достоверно превышали контрольные данные. Наблюдались сформированные герминативные центры в лимфоидных узелках, площадь белой пульпы превышала параметры этого показателя у контрольных животных.

У животных второй группы установлено статистически значимое увеличение массы селезёнки по сравнению с контролем на 7-е сутки (17,89%) и 15-е сутки (4,01%). На 30-е–180-е сутки отличия не регистрировались. Появлялись группы, состоящие из двух–трёх узелков (рис. 2). Границы белой и красной пульпы отчётливо контурируются. Герминативные центры визу-

Рис.2. Селезёнка половозрелых крыс через 30 суток после введения циклоферона: 1–лимфатический узелок, 2–герминативный центр, 3–периартериальная лимфоидная муфта, 4–красная пульпа, 5–краевая зона. Гематоксилин-эозин. Об х 4

Fig. 2. Spleen of sexually mature rats 30 days after cycloferon administration: 1–lymph node, 2–germinal center, 3–periarterial lymphoid муфта, 4–red pulp, 5–marginal zone. H&E. Ob x 4

лизируются на протяжении всего эксперимента. Площадь сечения белой пульпы имела меньший показатель, чем в контроле на 3,87% (7 сут.) и 2,72% (15 сут.), диаметры лимфатических узелков на 18,08% и 11,62% соответственно.

У животных третьей группы абсолютная масса селезёнки от 7-х до 180-х суток после прекращения введения препарата, несущественно отличалась от соответствующих значений контрольных групп крыс. Лимфатические узелки белой пульпы имеют округлую и овальную форму. В сроки от 7-х до 180-х суток наблюдения размеры лимфатических узелков селезёнки, диаметры их герминативных центров, и площадь сечения белой пульпы существенно от контроля не отличались.

Морфологическое состояние лимфатических узлов выполняет роль маркера иммунной системы в целом. В подмышечных лимфатических узлах первой группы животных под влиянием ЦФе появились лимфатические узелки не только в корковом веществе, но и в паракортикальной зоне, их количество возросло на 16,31% (7-е сут.). Их диаметры превышали сравнимые показатели в ранние сроки наблюдения на 14,11% (7 сут.), 7,11% (15 сут.), в последующие сроки существенных различий с контролем не выявлено. Зафиксировано превышение площади сечения коркового вещества на 7-е, 15-е и 30-е сутки наблюдения на 24,14%, 18,48% и 6,31% соответственно.

Во второй группе диаметры лимфатических узелков в лимфоузле на 7-е–30-е сутки исследования превышали контрольные значения на 20,34% (7 сут.), 20,97% (15 сут.) и 6,27% (30 сут.). Крупные центры размножения наблюдались от 7-х до 30-х суток, их размеры превосходили контрольные показатели на 30,92% (7 сут.), 24,49% (15 сут.) и 11,22% (30 сут.). Общее количество лимфатических узелков, содержащих герминативные центры, на 12,81% превышало данный показатель в контроле. Таким образом, после введения циклоферона половозрелым крысам в органах их иммунной системы развиваются морфологические изменения, отражающие высокую степень реактивности в условиях эксперимента.

В третьей группе животных количество лимфатических узелков, содержащих герминативные центры, на 7-е сутки после прекращения введения ЦФе превышало контрольный показатель на 14,58%. Крупные герминативные центры наблюдались на 7-15-е сутки (рис. 3). В эти же сроки размеры лимфатических узелков в лимфатических узлах подопытных животных превышали контрольные показатели на 19,08% и 12,08%, в

Рис. 3. Подмышечные лимфатические узлы крыс старческого возраста через 15 суток после введения циклоферона: 1–корковое вещество, 2–мозговое вещество, 3–лимфатический узелок, 4–герминативный центр. Гематоксилин-эозин. Об х4

Fig. 3. Axillary lymph nodes of senile rats 15 days after the administration of cycloferon: 1–corticum, 2–medulla, 3–lymphatic nodule, 4–germinal center. H&E. Ob x4

последующие сроки достоверных различий не отмечалось. Площадь коркового вещества лимфатического узла преобладала над контрольными значениями на 8,14% (7 сут.) и 6,31% (15 сут.). На 90–180-е сутки эти показатели у экспериментальных и контрольных животных становились равнозначными.

Результаты исследования свидетельствуют, что введение иммуномодулятора ЦФе крысам старческого возраста вызывает морфологическую перестройку лимфатических узлов, выражающуюся в увеличении количества лимфатических узелков с центрами размножения, укрупнении диаметров лимфатических узелков и их герминативных центров на 7-е–15-е сутки наблюдения, а также–в увеличении площади сечения коркового вещества в аналогичные сроки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в настоящем исследовании данные дополняют современные представления о динамических изменениях в органах иммунной системы, которые появляются у животных разных возрастных периодов при использовании иммуномодуляторов. В эксперименте на крысах была показана идентичная реактивность, проявляющаяся в увеличении площади коркового и мозгового вещества тимуса после применения различных видов иммуномодуляторов, что может

объясняться активацией лимфоцитопоэза под их влиянием [7-9]. Кроме того установлено, что использование иммуномодулятора снижает степень развития акцидентальной инволюции тимуса, вызванной удалением селезенки, и способствует коррекции иммунодефицитного состояния [10]. По мнению Федоровой О.В. с соавт. одним из важных механизмов инволюции тимуса является избыточный апоптоз двойных позитивных Т-лимфоцитов коркового вещества и угнетение пролиферации корковых тимоцитов [11]. Parshin D. et al регистрировали повышение реактивности и перестройку лимфоузлов при использовании иммуномодуляторов. При разнообразных способах применения препаратов эффект проявлялся в разные временные промежутки, от 3 до 30 суток. По итогам эксперимента с введением иммуномакса авторы сделали заключение о том, что структурная перестройка лимфатических узлов с наибольшими изменениями регистрируется на 3 сутки, а при лимфотропном способе введения полиоксидония – на 7-4-е сутки от начала введения препарата [12]. Процессы, происходящие в органах иммуногенеза при иммунотерапии, могут быть опосредованы включением продукции факторов, контролирующих рост и развитие лимфоцитов. Это может объясняться миграционными свойствами иммунокомпетентных клеток, а также отражать степень активности иммунных процессов [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно полученным данным повышенная реактивность со стороны лимфоидных органов неполовозрелых животных наблюдается на протяжении 30-ти суток, у репродуктивных животных - на протяжении 15 суток после введения препарата. У крыс старческого возраста инъекции иммуномодулятора вызывают преимущественно снижение интенсивности течения инволютивных процессов в тимусе и незначительную активизацию на протяжении 2-х недель лимфоузлов и селезёнки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арлашкина О. М., Меркулова Л. М., Стручко Г. Ю., Михайлова М. Н. Морфология селезенки потомства крыс со вторичным иммунодефицитом. Acta medica Eurasica. 2016;4:36-40.

2. Кварацхелия А. Г., Клочкова С. В., Никитюк Д. Б., Алексеева Н. Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезенки при воздействии факторов различного происхождения. Журнал анатомии и гистопатологии. 2016;5(3):77-83.
3. Стручко Г. И., Меркулова Л. М., Михайлова М. Н., Захид М. Т-зависимые иммунорегуляторные эффекты имунофана и полиоксидония (обзор литературы). Вестник Чувашского университета. 2010;3:140-145.
4. Иммуноterapia. Руководство для врачей / Под ред. Р. М. Хайтова, Р. И. Атуллаханова, А. Е. Шульженко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018.
5. Макалиш Т. П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза. Таврический медико-биологический вестник. 2013;16(61):265-269.
6. Овчаренко В. В., Маврич В. В. Компьютерна програма для морфометричних досліджень „Morpholog”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9604, дата реєстрації 19.03.2004.
7. Бобрышева И. В. Морфофункциональные особенности тимуса крыс различных возрастных периодов после экспериментальной иммуностимуляции. Морфология. 2013;4:11-17.
8. Захаров А. А. Изменения в строении тимуса белых крыс после применения имунофана. Морфология. 2008;2(3):34-38.
9. Кащенко С. А., Захаров А. А. Особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии. Мир медицины и биологии. 2009;5(3-1):75-78.
10. Шаршембиев Д. А. Морфология тимуса в условиях иммуностимуляции. Вестник КРСУ. 2007;7(9):3-5.
11. Федорова О. В., Клаучек С. В., Капитонова М. Ю., Кузнецов С. Л., Моход Исмаил, Улла М. Акцидентальная инволюция тимуса в растущем организме при воздействии различных видов стрессоров. Морфология. 2006;130(6):56-61.
12. Parshin D., Mikhaylichenko V., Bondarenko N., Gorbunov A., Voronkov D., Voronov A., Bezrukov O., Trofimov P. Morphofunctional changes in lymph nodes during intralymphatic immunostimulation with various drugs in a rat model. Archiv Euro Medica. 2024;14(2):1-6.

УДК: 616.61-008.9:615.9:577.1

REFERENCES

1. Arlashkina O. M., Merkulova L. M., Struchko G. Yu., Mikhailova M. N. Morphology of the spleen of the offspring of rats with secondary immunodeficiency. Acta medica Eurasica. 2016; 4:36-40. (In Russ.).
2. Kvaratskheliya A. G., Klochkova S. V., Nikityuk D. B., Alekseeva N. T. Morphological characteristics of the thymus and spleen under the influence of factors of various origins. Journal of Anatomy and Histopathology. 2016;5(3):77-83. (In Russ.).
3. Struchko G. I., Merkulova L. M., Mikhailova M. N., Zahid M. T-dependent immunoregulatory effects of immunophan and polyoxidonium (literature review). Bulletin of the Chuvash University. 2010;3:140-145. (In Russ.).
4. Immunotherapy. Manual for Physicians / Ed. by R. M. Khaitov, R. I. Atullakhanov, and A. E. Shulzhenko. 2nd ed., revised and expanded. Moscow: GEOTAR-Media, 2018. (In Russ.).
5. Makalish T. P. Morphofunctional features of the spleen under the influence of factors of various genesis on the body. Tavrichesky Medico-Biological Bulletin. 2013;16(61):265-269. (In Russ.).
6. Ovcharenko V. V., Mavrich V. V. Computer program for morphometric studies “Morpholog”. Certificate of registration of the copyright for the work No. 9604, registration date 19.03.2004. (In Russ.).
7. Bobrysheva I. V. Morphofunctional features of the thymus of rats of different age periods after experimental immunostimulation. Morphology. 2013;4:11-17. (In Russ.).
8. Zakharov A. A. Changes in the structure of the thymus of white rats after the use of immunofan. Morphology. 2008;2(3):34-38. (In Russ.).
9. Kashchenko S. A., Zakharov A. A. Features of the structure of the thymus of white rats after immunostimulation and immunosuppression. World of Medicine and Biology. 2009; 5(3-1):75-78. (In Russ.).
10. Sharshembiev D. A. Morphology of the thymus under conditions of immunostimulation. Bulletin of KRSU. 2007;7(9):3-5. (In Russ.).
11. Fedorova O. V., Klauchek S. V., Kapitonova M. Yu., Kuznetsov S. L., Mohod Ismail, Ulla M. Accidental involution of the thymus in a growing organism under the influence of various types of stressors. Morphology. 2006;130(6):56-61.